

LISTA DE COTEJO PARA MAPA MENTAL

Nombre de la actividad: infografía
Fecha:
Nombre del alumno (a):

CARACTERÍSTICAS	CUMPLE	
	SI	NO
1. Claridad en el tema: La infografía refleja claramente el tema principal.		
2. Información correcta y relevante: Datos y ejemplos son precisos y pertinentes.		
3. Organización visual: La información está bien distribuida y es fácil de seguir.		
4. Uso adecuado de imágenes, íconos y colores: Elementos visuales apoyan la comprensión.		
5. Creatividad y atractivo visual: La infografía es interesante y llamativa.		
6. Ortografía y redacción correcta: Texto sin errores y lenguaje claro.		
Observaciones:		

Evaluó: _____